

MAKTAB TEATR PEDAGOGIKASI: MOHIYAT, MAZMUN VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Sh.B Payg'amov

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi
E-mail: shohruxbek086@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktab teatr pedagogikasining mohiyati, mazmuni va uning zamonaviy ta'lim tizimidagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Teatr pedagogikasining asosiy maqsadi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shaxsiy faolligini oshirish va ularning ma'naviy tarbiyasini shakllantirishdan iborat ekani yoritilgan. Maqolada maktab ta'limida teatr san'ati elementlarini qo'llashning ahamiyati, o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini oshirish va tarixiy, madaniy hamda ijtimoiy tafakkurni rivojlantirishda teatr faoliyatining pedagogik vosita sifatidagi roli yoritib berilgan.

Shuningdek, teatr pedagogikasining rivojlanish tendensiyalari, jumladan, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi va interfaol usullarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi orqali uning samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqola teatr pedagogikasining maktab ta'limida innovatsion va tarbiyaviy ahamiyatini o'zida mujassamlashtirganligi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: Maktab, teatr pedagogikasi, M.Born., aqliy bilish, maktab teatri pedagogikasi, axloqiy o'lchov.

ANNOTATION

This article analyzes the essence, content, and development trends of school theater pedagogy within the modern education system. It highlights that the main goal of theater pedagogy is to develop students' creative abilities, enhance their personal activity, and shape their spiritual upbringing. The article discusses the significance of incorporating elements of theater art into school education, emphasizing the role of theater activities as a pedagogical tool in enhancing students' communication skills and fostering historical, cultural, and social thinking. Additionally, the article examines the

development trends of theater pedagogy, including its integration with modern technologies and the introduction of interactive methods to improve its effectiveness in the educational process. The article emphasizes the innovative and educational importance of theater pedagogy in school education.

Keywords: School, theater pedagogy, M. Born, cognitive knowledge, school theater pedagogy, moral values.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi oldida o'quvchilarning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish, ijodkorlikni oshirish, ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashdek muhim vazifalar turibdi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda teatr pedagogikasi samarali vosita sifatida xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-avgustdagi "Maktabgacha va maktab ta'lim tizimida innovatsion metodlarni joriy etish" haqidagi qarori hamda 2020-yil 6-noyabrdagi "Madaniyat va san'at sohaslarini rivojlantirishni jadallashtirish" qarorlarida ta'lim va san'atni uyg'unlashtirish orqali yosh avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Mazkur qarorlar teatr pedagogikasini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatib beradi. Chunki teatr san'ati o'quvchilarda nafaqat ijodiy fikrlash va o'zini namoyon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki tarixiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlarga nisbatan hurmat tuyg'usini shakllantiradi. Ushbu maqolada teatr pedagogikasining maktab ta'limidagi mohiyati va mazmuni, uning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, shuningdek, innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Maktab teatr pedagogikasi fanlararo yo'nalish bo'lib, uning paydo bo'lishi bir qator ijtimoiy-madaniy va ta'limiy omillar bilan bog'liq.

Ta'lim jarayoniga tabiiy ravishda kiritilgan teatr - insonning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishning universal vositasidir. Mahalliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari ta'lim dasturlariga kiritilgan ma'lumotlar miqdorini shunchaki ko'paytirishning ekstensiv usulidan uni tashkil etishda intensiv yondashuvlarni izlashga o'tishning dolzarbligini hisobga oladi.

Ko'rinib turibdiki, bu yerda ta'lim sohasida yangi pedagogik paradigma, yangi fikrlash va ijodkorlikni shakllantirish haqida ketmoqda. "Madaniy-ijodiy" tipdagi maktab yaratilib, bolaning madaniyatga yo'li sifatida yaxlit ta'lim jarayoni quriladi.

Madaniy-ijodiy pedagogikaning asosiy tamoyillari eng ijodiy yo'nalishlardan biri sifatida teatr pedagogikasining tamoyillari tabiatiga mos keladi. Zero, teatr pedagogikasining maqsadi talaba-aktyorning psixofizik tuzilmasini ochib yuborishdir. Teatr o'qituvchilari o'zaro munosabatlar tizimini shunday yaratadilarki, ular juda erkin hissiy aloqa, xotirjamlik, o'zaro ishonch va ijodiy muhitni yaratish uchun maksimal sharoitlarni tashkil qiladi.

Asosiy qism. Teatr pedagogikasida ijodiy shaxsni o'qitish jarayonining umumiy qonuniyatlar mavjud bo'lib, ulardan o'quvchilarning ham, bo'lajak maktab o'qituvchilarining ham ijodiy shaxs etib tarbiyalash maqsadida maqsadli va unumli foydalanish mumkin.

“Maktab teatr pedagogikasi” atamasi nimani o'z ichiga oladi? U teatr pedagogikasining bir qismi bo'lib, uning qonuniyatlari bo'yicha mavjud bo'lib, u boshqa maqsadlarni ko'zlaydi. Agar teatr pedagogikasining maqsadi aktyor va rejissorlarni kasbiy tayyorlash bo'lsa, maktab teatr pedagogikasi teatr san'ati vositalari orqali o'quvchi shaxsini tarbiyalashdan iborat.

"Maktab teatri pedagogikasi" atamasi tegishli maktab va oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayonidagi u yoki bu jihatdan teatr san'ati bilan bog'liq bo'lgan hodisalar; tasavvur va obrazli fikrlashni rivojlantirish bilan shug'ullanadi, lekin aktyorlar va rejissorlarning kasbiy tayyorgarligi bilan shug'ullanmaydilar.

Ta'lim rivojlanishining zamonaviy davri o'qituvchilarni bir qator muammolar bilan to'qnash keltirdi. Asosiysi, bizning fikrimizcha, avtoritar muloqot va o'rganish uslubini demokratik uslub bilan almashtirish muammolaridir. Ushbu muammoni hal qilishda eng samarali usul teatrlashtirishdir. Biz teatrlashtirilgan o'qitish usullari o'quv jarayonida ob'ekt-sub'ekt munosabatlari tizimini sub'ekt-sub'ekt tizimiga o'zgartirish imkonini berishidan kelib chiqamiz. Avtoritar ta'lim tizimi o'quvchini faoliyat ob'ekti sifatida tushunishga asoslanadi, o'quvchi faoliyatni qo'llash ob'ekti bo'lib, u shunday munosabatda bo'lishiga yo'l qo'yadi va toqat qiladi- u yoki bu tarzda o'zgartirilgan, baholangan, manipulyatsiya qilingan bo'ladi.

Teatr o'qitish usullari san'at turi sifatida teatrning o'ziga xos xususiyatlari tufayli bunday sub'ekt-ob'ekt munosabatlarini tubdan o'zgartiradi:

birinchidan, teatrlashtirilgan usullardan foydalanib o'tiladigan darslarda o'quvchi faol bo'ladi. Faollik - sub'ektning boshlang'ich tavsifidir;

ikkinchidan, faollik ongli xarakterga ega, chunki o'z-o'zini bilish maqsadi bilan vositachilik qiladi;

uchinchidan, faollik erkin, chunki u o'yinni taklif qiladi;

to'rtinchidan, inson faolligi erkinlik beradi va aynan u inson faoliyatiga axloqiy o'lchov, etik jihatdan baholashga imkon beradi. Shaxsning maqsadni ham, uni amalga oshirish usullari va vositalarini ham tanlash erkinligiga ega bo'lgan taqdirdagina harakatga ma'naviy baho berish mumkin. Har bir dars muammoli vaziyatlar shaklida tuzilishi kerak, hamma narsa yechimlar, kashfiyotlar, amalga oshirish vositalarini topishga qaratilgan bo'lishi lozim;

beshinchidan, teatrlashtirilgan ta'lim usullari sub'ektlararo munosabatlarni nazarda tutadi. Bular bir harakat ishtirokchilari, teng darajada faol va teng ravishda erkin sheriklar sifatida, bir-birlariga yo'nalgan ravishda tashabbuskor, o'zini-o'zi harakat qildiradigan sub'ektlar sifatida e'tibor qaratadigan munosabatlardan iborat.

Shunday qilib, teatrlashtirilgan o'qitish usullari o'quvchilarga nostandart vaziyatda samarali harakat qilish, muammoning maqbul echimlarini topish imkonini beradi, ular dunyodagi shaxsning o'zini o'zi belgilashga qaratilgan tushunishning o'yin modelini yaratadi. Teatr o'qitish usullari o'z borlig'ini o'ynash, borliq va o'zini interpretatsiya qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Teatr o'qitish usullaridan foydalanishni ko'rib chiqishda sub'ekt-ob'yekt munosabatlarining pozitsiyalari ushbu usullardan foydalanganda o'quv jarayonida ob'ekt-sub'ekt munosabatlari (an'anaviy, avtoritar pedagogika) sub'ekt-sub'ekt munosabatlari bilan almashtiriladi va ta'limni sub'ektivlashtirish muammosi va avtoritar muloqot va ta'lim uslubini demokratik bilan almashtirish muammosi hal qilinadi.

Badiiy-estetik teatr faoliyati mustaqil, dinamik, jonli, o'z-o'zini takomillashtirish tizimi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, uning mohiyati sub'ekt-sub'ekt tipining (bola-o'qituvchi) ijodiy samarali o'zaro ta'siridir. Har qanday tizim mavjud bo'lishi mumkin, agar undan tashqarida maqsad, yuqori tartibli tizim mavjud bo'lsa. Ya'ni, maktab teatrini o'ziga xos tizimli faoliyat sifatida maktabning o'quv jarayoniga singdirish zarur, u esa o'z navbatida zamonaviy madaniyat tizimiga singib ketgan.

Dunyoning ilmiy manzarasining mayda bo'laklarini o'zlashtirganimdan keyin hech qachon san'atni idrok etishni o'rganmagan odam, o'zi kelgan dunyoni bilmasdan, o'zini tanimasdan hayotdan o'tadi. Cheklash - hozirgi kunlarda odatiy holdir. Yaratuvchilikka qodir fikrlaydigan shaxsni voyaga yetkazish uchun rivojlantiruvchi ta'lim bo'lishi kerak.

Rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari ustunlik qiladigan innovatsion maktablar yaratilmoqda. Turli soha mutaxassislari markazlarda birlashib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga birgalikda javob topishga harakat qilmoqda.

"Teatr va maktab" markazini yaratishdan maqsad:

- teatr va maktab o'rtasidagi o'zaro aloqa, teatr faoliyatini shahar maktablarining o'quv jarayoniga uzviy kiritish orqali amalga oshirish;

- bolalar va o'qituvchilarni ijodiy jarayonga jalb qilish, ishtirokchilarning yosh xususiyatlarini, shuningdek, o'quv jarayoni mazmunini hisobga olgan holda maktab teatr jamoalari va ularning repertuarini shakllantirish;

- professional teatrlarning maktablar bilan o'zaro aloqasi.

Loyihaning o'ziga xosligi shundaki, birinchi marta maktab teatri faoliyatiga jalb qilingan barcha ijodiy tashkilotlar va shaxslarning sa'y-harakatlarini birlashtirishga harakat qilindi.

1. Teatr sinflari mavjud maktablar.

Teatr darslari aloxida sinflar dars jadvaliga kiritilgan, chunki har bir maktabda doim teatr faoliyatiga moyil bo'lgan sinf mavjud. Aynan shu sinflar ko'pincha maktab teatr guruhining asosini tashkil qiladi. Odatda bu ish gumanitar fan o'qituvchilari tomonidan amalga oshiriladi.

2. Teatr muhiti bo'lgan maktablar, bu yerda teatr umumiy qiziqish mavzusi hisoblanadi. Bu teatr tarixi va zamonaviy teatrga qiziqish, ham ko'plab maktab o'quvchilari ishtirok etadigan havaskor teatr uchun ishtiyoqdir.

3. Teatr mavjudligining eng keng tarqalgan shakli zamonaviy maktabda teatrni mustaqil badiiy organizm sifatida modellashtiradigan drama to'garagidir: unda teatrga qiziqqan tanlangan, iqtidorli bolalar qatnashadilar. Uning repertuari rahbarning didi bilan belgilanadi. Darsdan tashqari ishlarning qiziqarli va foydali shakli bo'lgan drama to'garagining imkoniyatlari cheklangan bo'lib, umuman olganda o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etishga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Maktab teatr klublariga odatda adabiyot, tarix, matematika va boshqa o'qituvchilar rahbarlik qiladi. Bunday guruhlar ancha uzoq vaqt davomida mavjud bo'lishi mumkin, ular teatrga bo'lgan muhabbat va o'z rahbariga ishonch bilan birlashgan. Bundan tashqari, maktab teatrida o'quvchilar kundalik hayotda yetishmayotgan muloqotni olishadi.

4. Maktabdan tashqari bolalar teatrlari mustaqil muammo, ammo ularning uslubiy topilmalari maktab jarayonida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin,

5. Ba'zi maktablar katta professionallar guruhini jalb qilishga muvaffaq bo'ldilar va teatr darsi barcha sinflarning o'quv rejasiga kiritilgan. Bular rejissorning bolalarga bo'lgan muhabbati va tashkilotchilik iste'dodini o'zida mujassam etgan yetakchilardir. Aynan ular teatrn har bir bolaga, shu jumladan maktabning o'quv jarayonidagi o'quv fani sifatida teatr darsini berish g'oyasini ilgari surdilar.

Bolalik va yoshlik nafaqat teatr modeliga, balki dunyo va hayot namunasiga muhtoj. Aynan bunday model "parametrlar"da o'quvchi o'zini shaxs sifatida to'liq anglashga va sinab ko'rishga qodir. Teatr va bolalik kabi nozik va murakkab hodisalarni bog'lashda ularning uyg'unligiga intilish kerak. Buni bolalar bilan "teatr" yoki "jamo" emas, balki hayot tarzi, dunyo namunasi qurish orqali amalga oshirish mumkin"³³.

Shu ma'noda, maktab teatrining vazifasi maktabning yaxlit ta'lim makonini madaniy dunyo sifatida tashkil etish g'oyasi bilan mos keladi, bu yerda maktab teatri universal pedagogik vositaga aylanadi.

Bu dunyoda teatr o'zining tarbiyaviy vazifalarini yangi kuch bilan amalga oshiradi, shaxsga to'liq ta'sir qiladi, badiiy va estetik tarbiyaviy harakatini, teatrning o'ziga xosligi va teranligi, go'zalligini ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda maktab teatr pedagogikasi ta'lim nazariyasi va amaliyoti uchun ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi.

80-yillarda xalqaro ta'lim bo'yicha Jahon drama assotsiatsiyasi mavjudligi haqida ma'lum bo'ldi. Ushbu uyushmaning seminar va qurultoylari ishtirokchilari maktablarda teatr san'atidan keng foydalanish tamoyillarini ishlab chiqdilar. Darslar davomida o'quvchilardan turli hikoyalarni tomoshabinlarga ko'rsatish uchun emas, balki ularni xulq-atvor, muloqotga o'rgatish, bilimlarini kengaytirish maqsadida improvizativ sahna ko'rinishlari taklif etiladi. Shu bilan birga, jamoaviy o'yinning ta'siri, qiziqarli, hayajonli faoliyatga erishiladi.

Ijtimoiy o'yin uslubi metodikasining mualliflari va ishlab chiquvchilari A.P.Ershova va V.M.Bukatovlar hisoblanadi. V.M.Bukatov asarlarida g maktab o'quvchilarining badiiy asarlar haqidagi tushunchalari (badiiy adabiyot misolida) o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan va hamda o'quv jarayonini

³³ Sazonov E.Yu. Ustalar shahri. - M.: Pedagogika, 1984. - b. 122.

tashkil etishda teatr texnologiyalarining pedagogik va teatr-estetik fenomen sifatidagi imkoniyatlari ochib beriladi.

M.Born inson faoliyatining barcha jabhalarida, shu jumladan, fanda kognitivlikda mavjud bo'lgan o'ziga xos tayanch g'oyalardan tashkil topgan falsafiy va ilmiy tafakkur bosqichlaridan iborat umumiy g'oyaviy-nazariy tendensiyani tushungan. M.Borning mulohazasidan ko'rinib turibdiki, tafakkur tarzi olamni kognitiv anglashga qaratilgan yondashuvga yaqindir. M.Borning mulohazalaridan, avvalambor, tafakkur tarzining tarixiylik xislatlari mavjudligi haqidagi xulosa kelib chiqadi.

Karpeev A.M. (Samara) "Badiiy pedagogika estetik muammo sifatida: munozara va taklif o'rtasida" xabarida "teatr haqida bo'lmagan ta'limot umuman yo'q" deb ta'kidlaydi³⁴.

Teatr tomoshasi har qanday yoshdagi shaxsning psixologik rivojlanishining o'ziga xos shakllaridan biridir. Teatr orqali bolalarda nutq, diksiya, orfoepiya, plastika, yuz ifodalari oson rivojlanadi. Notanish mazmuni o'zlashtirib, bolalar o'zlari bilmagan, sezmaganda o'rganadilar. Faol diqqat, xotira, fantaziya, his-tuyg'ular - hamma narsa beixtiyor sodir bo'ladi va yangi narsalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Boshlang'ich maktabda bolalar uchun falsafa va teatr tomoshasi haqida fikr yuritib, Dudina M.N. yozadi: "Falsafa kursida teatr vositalaridan foydalanishning ko'plab usullari mavjud. Falsafa dialogikdir va muloqot san'atiga moyillik turli shakllarda bo'lishi mumkin. Falsafani o'qitishning birinchi bosqichida (Falsafa professori M. Lipmanning dasturi, G. Montclair, Nyu-Jersi, AQSh) bolalar "Elfi" kitobi bilan ishlaydi. Bolalar falsafiy novellalar matnidan foydalangan holda ikki saxnali spektakl tayyorladilar. Bolalar saxiylik bilan go'zal, dono va mehribonlarga o'zlarining stixiyali, soddaligi, samimiyligi va yorqin ishonchini beradilar. Teatr bilan, ulkan mazmun bilan bola qalbiga yuksak fikr va tuyg'ularning yorqin olami kirib keladi"³⁵.

Shunday qilib, maktab teatri pedagogikasi teatr madaniyati tomonidan to'plangan eng boy tajribadir. Agar teatr hayotni o'yin orqali aks ettirsa va o'rgansa, maktab teatr pedagogikasi o'yinning o'zini, ijodiy jarayonlarning tabiatini ichkaridan, psixofizika tomonidan o'rganadi. Maktablarda san'at va ta'lim makonlarini birlashtirgan mutaxassislar paydo bo'ldi. Teatr maktabga nazariya, o'yin dramaturgiyasi, o'yin modellashtirish va amaliy psixologiya bilan yaqindan shug'ullanadigan institut sifatida kirib keldi.

³⁴ Xalqaro konferentsiya materiallari. Teatr. Ta'lim". Ekaterinburg. -1996 yil, 56-bet.

³⁵ Xalqaro konferentsiya materiallari. Teatr. Ta'lim". Ekaterinburg. -1996 yil, 42-43-betlar

Natija. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktab o'qituvchilari quyidagi muammolarni hal qilishlari kerak:

- muqarrar ravishda o'sib borayotgan bolada ijodkorlik holatini saqlash - ya'ni yangi narsalarga qiziqish, yangi narsalarni o'ynash, yangi narsalarni yaratish;

- bolada uning individual tabiatini, tabiiyligini saqlash - hayotda u har qadamda bir tomondan qoidalar va cheklovlar, ikkinchi tomondan ommaviy madaniyat stereotiplari bilan o'ralgan bo'lishiga qaramay, o'zini namoyon qilishi;

- o'quv mavzusining makonini bola uchun qanday qilib qiziqarli qilish kerak. Uni bu "taklif qilingan sabablar", jozibasiga jalb etish, "qo'lga olish" bilan qanday tanishtirish kerak. O'quv jarayonida o'yinning paradokslarini L.S.Vygotskiy shunday ta'riflagan: "Bola eng kam qarshilik chizig'i bo'ylab harakat qiladi (zavq oladi), lekin eng katta qarshilik chizig'i bo'ylab harakat qilishni o'rganadi; qoidaga bo'ysunish va zudlik bilan harakat qilishdan bosh tortish - maksimal zavqlanish yo'lidir."³⁶

Xulosa qilib aytganda, muammo maydonini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin: erkinlik va qoida o'rtasidagi muvozanatni topish, teatr qonunlariga muvofiq ta'lim sohasini shakllantirish.

Endi maktab teatr pedagogikasining jihatlarini ajratib ko'rsatib o'tamiz, ular asosida bola bilan uning tarbiya va ta'lim jarayonida o'zaro munosabatlarni qurish mumkin:

- Teatr modellashtirish o'yini, xayoliy voqelikni yaratish va o'rganish sifatida.

- Teatr rolli o'yin sifatida.

- Teatr buyumlar bilan o'ynash madaniyati sifatida.

- Teatr ijodkorlik, uning qat'iy tashkil etilishi va o'zini o'zi boshqarishi bilan individual va jamoaviy uyg'unlik modeli sifatida

- Teatr maqsaddan uni amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonni olib borish uchun model sifatida.

- Teatr g'oyalar (yoki versiyalar) to'qnashuvi va ular asosida yangi, yaxlitning paydo bo'lishi sifatida.

- Teatr tushunchani turli tomonlardan - turli lingvistik makonlardan tekshirish sifatida (teatrga nisbatan - bu adabiyot, musiqa, arxitektura, rasm, xoreografiya. maktab tomondan - bu biror hodisani son, tarixiy fakt prizmasi orqali ko'rib chiqish va uni turli xil san'at turlarida aks ettirish printsipli.

³⁶ Vygotskiy L.S. Bolalikda tasavvur va ijodkorlik. - Sankt-Peterburg: Ittifoq, 1997.-75 b.

- Teatr boshqa birovning materialini qanday qilib o'ziga xos qilishni, notanish narsani qanday amalga oshirishni "biladi".
- Teatr tomoshabinning his-tuyg'ulariga ta'sir qilish muammosi va uni o'yin jarayoniga jalb qilish mexanizmi bilan shug'ullanadi.

REFERENCES

1. Sazonov E.Yu. Ustalar shahri. - M.: Pedagogika, 1984. - b. 122.
2. Xalqaro konferentsiya materiallari. Teatr. Ta'lim". Ekaterinburg. -1996 yil, 56-bet.
3. Xalqaro konferentsiya materiallari. Teatr. Ta'lim". Ekaterinburg. -1996 yil, 42-43-betlar
4. Xalqaro konferentsiya materiallari. Teatr. Ta'lim". Ekaterinburg. -1996 yil, 35-bet
5. Vygotskiy L.S. Bolalikda tasavvur va ijodkorlik. - Sankt-Peterburg: Ittifoq, 1997.-75 b.